

RESUMO SIMPLES

IMPACTO POSITIVO DAS METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS AUTISTAS: PROMOVEDO A INCLUSÃO E O DESENVOLVIMENTO

DOI: 10.5281/zenodo.10116923

Danielli da Silva Frederichi

Licenciatura em Pedagogia - FINAV;

Licenciatura em Artes - Faveni;

Pós graduação em educação psicomotora - Faesi;

Pós graduação em educação especial - Unina;

frederichidanielli3@gmail.com

Elisângela dos Santos

Licenciatura em Língua Portuguesa, Literatura e Inglês - FINAV;

Licenciatura em Pedagogia - Faculdade Ibra;

Pós graduação em Produção textual - Faveni;

Pós graduação em Português e Literatura - Faveni;

dossantose06@gmail.com

Ester Lopes Cordeiro Barbosa

Licenciatura em Pedagogia- Anhanguera - UNIDERP;

Pós graduação em Educação Infantil e Séries Iniciais - Uniasselvi;

Pós graduação em Educação Especial Inclusiva - Uniasselvi;

Pós graduação em Psicologia da Educação - Faculdade Focus;

ester.lopes.b@gmail.com

Lilian Cristina Gimenes Pucker

Licenciatura plena em Educação Física - FIFASUL;

Licenciatura em Pedagógica - FCE- Faculdade Campos Elíseos;

Pós graduação em Educação Infantil - FCE- Faculdade Campos Elíseos;
[*liliancgpucker@gmail.com*](mailto:liliancgpucker@gmail.com)

Milton de Lima Ortega

Licenciatura em Pedagogia - ANHANGUERA/UNIDERP;
Licenciatura em Artes Visuais - FCE- Faculdade Campos Elíseos;
Pós graduação em Educação Infantil, Séries Iniciais do Ensino Fundamental com
Ênfase em Alfabetização - IESF;
Pós Graduação em Educação Especial Inclusiva Aplicada a Educação Básica -IESF;
[*miltondelimaortega@hotmail.com*](mailto:miltondelimaortega@hotmail.com)

Raiane de Almeida Souza

Licenciatura em Pedagogia - ANHANGUERA/UNIDERP;
Licenciatura em Educação Física - FCE- Faculdade Campos Elíseos;
Pós graduação em Psicopedagogia - Faveni;
Pós graduação em Educação Matemática – FCE - Faculdade Campos Elíseos;
[*rmmoveisplanejadosnavirai@gmail.com*](mailto:rmmoveisplanejadosnavirai@gmail.com)

Rosana Pereira Gomes

Licenciatura em Pedagogia - ANHANGUERA/UNIDERP;
Pós graduação em Psicopedagogia - ANHANGUERA/UNIDERP;
Pós graduação em Educação Infantil - Intervalle;
Pós graduação em Educação especial Inclusiva - Intervalle,
[*rosanapgomes2@gmail.com*](mailto:rosanapgomes2@gmail.com)

Rosimeire Antunes De Souza

Licenciatura Em Pedagogia - FIAR;
Pós graduação em Educação Especial E Inclusão - ANAEC;
Pós graduação em Neuropsicopedagogia Institucional Inclusa, Orientação e
Supervisão Escolar - UNIBF;
Pós graduação em Neuropsicopedagogia Clínica - FAVENI;
[*rosiantunes2930@gmail.com*](mailto:rosiantunes2930@gmail.com)

Sirlene Teixeira da Silva

Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera- UNIDERP;

Licenciatura em Ciências Biológicas - Fiar;

Pós graduação em Educação Especial e Inclusão - ANAEC;

Pós graduação em Educação Infantil, Séries Iniciais - ANAEC;

Pós graduação em Docência em Ciências Biológicas - Facuminas;

Pós graduação em Neuropsicopedagogia - Facuminas;

sirleneteixeira2014@gmail.com

Tamires Costa de Paula

Licenciatura plena em Pedagogia - FACINOR

Pós graduação em Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso - Faculdade de Ensino

Superior Dom Bosco;

Pós graduação em Educação Infantil e Séries Iniciais com Ênfase em

Psicomotricidade - FAESI;

Pós graduação em: Arte e Ludicidade na Educação Infantil e Ensino Fundamental-

ANAEC;

tamirescostapaula2015@gmail.com

Introdução: A aplicação de metodologias ativas na educação de crianças autistas, caracterizada pela participação ativa dos alunos no processo de aprendizado, oferece potencial para melhorar a inclusão e o desenvolvimento dessas crianças. Isso se torna particularmente relevante em um contexto em que a inclusão é uma prioridade na educação, e onde cada criança, independentemente das suas capacidades e desafios, merece ter acesso a uma educação de qualidade que promova seu pleno desenvolvimento. Nesse sentido, as metodologias ativas representam uma abordagem promissora que busca atender às necessidades individuais das crianças autistas, oferecendo um ambiente de aprendizado que seja estimulante, adaptado e inclusivo, permitindo que essas crianças alcancem seu máximo potencial. Objetivos: Investigar a eficácia das metodologias ativas na educação de crianças autistas, com ênfase em como essas abordagens pode aumentar o envolvimento, promover a autonomia, desenvolver habilidades sociais e adaptar o ensino às necessidades

individuais, visando à construção de um ambiente inclusivo e de apoio, a fim de aprimorar a qualidade da aprendizagem e o desenvolvimento desses alunos. Materiais e métodos: Para realizar esta pesquisa, foi conduzida uma revisão de literatura que abrangeu artigos acadêmicos, livros e fontes confiáveis relacionadas à educação de crianças autistas e metodologias ativas. A busca de literatura incluiu palavras-chave como "autismo", "metodologias ativas", "educação inclusiva" e "impactos na aprendizagem". Resultados: Metodologias ativas, como o ensino baseado em projetos, aprendizado cooperativo e sala de aula invertida, têm se mostrado eficazes na promoção do engajamento e no desenvolvimento acadêmico e social de crianças autistas. De acordo com estudos, a aprendizagem baseada em projetos permite que as crianças autistas apliquem seu interesse por tópicos específicos, promovendo a aprendizagem significativa, além disso, pode-se destacar que o aprendizado cooperativo pode melhorar as habilidades de comunicação e interação social de crianças autistas, à medida que trabalham em grupos. A sala de aula invertida permite a personalização do ritmo de aprendizado, atendendo às necessidades individuais das crianças autistas. As metodologias ativas transformam a educação básica ao estimular a curiosidade e a criatividade dos alunos, tornando o aprendizado mais relevante para suas vidas. Além disso, permitem que os alunos apliquem o conhecimento em situações do mundo real, fortalecendo a conexão entre teoria e prática. Essas abordagens promovem a autonomia dos alunos, à medida que lhes é dado o poder de escolher como aprender e demonstrar seu entendimento. A colaboração e a comunicação são incentivadas, preparando os alunos para um mundo onde essas habilidades são essenciais. Conclusão: A implementação de metodologias ativas na educação de crianças autistas pode ter impactos positivos significativos. Estas abordagens podem aumentar o envolvimento, promover a autonomia, desenvolver habilidades sociais e adaptar o ensino às necessidades individuais das crianças autistas. No entanto, é fundamental que os educadores sejam treinados e estejam cientes das necessidades específicas de cada criança, promovendo um ambiente inclusivo e de apoio, metodologias ativas representam uma abordagem pedagógica inovadora que visa melhorar a qualidade da aprendizagem. Ao promover a participação ativa dos alunos, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e a conexão entre teoria e prática, essas metodologias contribuem significativamente para uma educação mais eficaz e relevante destes estudantes.

Palavras-chave: Autismo. Metodologias ativas. Inclusão educacional.